

Sinergismul chimic (aspecte privind studiul fenomenului în școala modernă)

Igor POVAR, dr. hab, prof. univ., Institutul de Chimie, Chișinău
Boris PINTILIE, Institutul de Chimie, Chișinău
Tudor SPĂTARU, dr., prof. univ., Universitatea Columbia, New York

Rezumat: În lucrare este formulată noțiunea de "sinergism chimic" și este elucidată caracteristica comună pentru toate procesele chimice sinergice. Frecvent, această caracteristică comună nu iese la iveală, fiind "ascunsă". Astfel, fenomenul sinergismului este explicat în diferite moduri, în funcție de procesele chimice investigate și de particularitățile lor; anume de

structurile chimice ale reactivilor implicați, mecanismul lor, cinetica, energetica etc. Autorii demonstrează că în toate procesele chimice care se derulează în cadrul diferitelor metode fizico-chimice de analiză și cercetare și în diverse domenii de aplicații caracteristica comună a fenomenului sinergism este formarea unui compus mixt. O cunoaștere prealabilă a acestei caracteristici comune oferă posibilitatea unei înțelegeri mai profunde a fenomenului și a căutării dirijate sau a predicției efectelor sinergice necesare sau planificate. Sunt prezentate exemple de procese sinergice și în alte discipline.

Cuvinte-cheie: compus mixt, efect sinergic, extragere cu solvent, complecși ternari, școala modernă, educație interdisciplinară, gândire interdisciplinară.

Abstract: In this paper the notion of chemical synergism has been formulated and the common feature for all synergistic chemical processes has been elucidated. Often this common feature does not come to light, being „hidden” and thus the phenomenon of synergism is explained in different ways, depending on the chemical processes investigated and their particularities, namely the chemical structures of the reagents involved, their mechanism, kinetics, energy, etc. The authors have proved, for all chemical processes used in different physico-chemical methods of analysis and research and in various fields of applications, that the common feature of the synergism phenomenon is the formation of a mixed compound. A prior knowledge of this common feature offers the possibility of a deeper understanding of this phenomenon and of the directed search or prediction of the necessary or pre-planned synergistic effects. For a better understanding of the synergism phenomenon, examples of synergistic processes in other disciplines have been given.

Keywords: mixed compound, synergistic effect, solvent extraction, ternary complexes, modern school, interdisciplinary education, interdisciplinary thinking

Termenul *sinergism* provine din greacă (syn = împreună, cu și ergo = lucru), fiind atestat pentru prima dată în scrierile grecești în anul 415 î.Hr. De atunci a fost utilizat în teologie, biologie, medicină, farmacologie, pedagogie, fizică și în alte domenii. Termenii efect sinergic sau sinergetic, sinergie, sinergism, întâlniți în literatură, sunt, de fapt, derivate ale unui singur concept.

Una dintre cele mai importante cerințe ale școlii moderne este dezvoltarea direcțiilor interdisciplinare, educația interdisciplinară și gândirea interdisciplinară. Însă acest lucru nu este suficient! Combinarea diferitelor științe conduce la efecte sinergice, adică la situații în care întregul este mai mare decât suma simplă a părților componente.

Totodată, s-a stabilit că într-o serie de cazuri de utilizare complexă a experimentului și a mijloacelor de vizualizare efectul educațional este îmbunătățit. De exemplu, dacă examinăm manualele A, B, C și un experiment chimic E, atunci efectul total al utilizării lor va fi mai mare decât cel al utilizării unui singur manual sau doar al experimentului. Efectul sinergic poate fi cuantificat prin diferența dintre reușita medie a unei clase, folosind mai multe manuale și experimente, și reușita medie, utilizând doar un manual sau experiment.

Prezenta lucrare este dedicată analizei sinergismului în procesele chimice, fenomen pe care îl vom numi sinergism chimic. Vom utiliza acest termen atunci când între substanțele chimice are loc o reacție cu formarea altei substanțe chimice – un compus mixt. Efectul produs, care poate fi de orice natură, este mai mare decât efectele componente respective ale substanțelor inițiale.

În continuare, pentru o mai bună înțelegere a acestui fenomen, vom prezenta exemple de procese sinergice în alte discipline. După cum se va observa din exemplele

din domeniile de biologie, agrochimie, farmacologie și chimie, prezentate aici, conceptul de sinergism este definit și tratat în mod diferit. Astfel, sinergismul poate fi conceput și ca un mod în care diferite științe contribuie, fiecare prin mijloace specifice, interacționând pe parcurs una asupra celeilalte, la soluționarea unei probleme comune, globale.

Efectele sinergice sunt ușor de semnalat în sistemele biologice. Se consideră că avem sinergism atunci când la combinarea a două sau mai multe organisme obținem un efect mai mare decât însumând efectele fiecăruia separat. Drept exemplu de sinergie foarte faimos, care se manifestă în natură, este cel al anemonei de mare și al unui pește clovn. Vizitând un acvariu, veți vedea un pește clovn înotând printre tentaculele unei anemone de mare. De ce? Acest aranjament creează sinergie. Fiecare dintre cele două organisme este vulnerabil în fața prădătorilor. Însă împreună formează un scut protector, care le protejează pe amândouă. Fără acest aranjament, scutul protector nu se formează niciodată. Scutul nu este un scut fizic, ci mai mult un rezultat al combinației acestor două organisme. Astfel, prădătorii peștilor clovni stau departe de anemonele de mare, pentru a nu fi înțepați. La rândul său, peștele clovn îl ține la distanță pe peștele fluture, care se hrănește cu anemonele de mare. Așadar, cele două organisme, împreună, se protejează reciproc într-un mod pe care nu l-ar putea realiza niciodată singure. Aceasta este sinergie.

O altă interpretare a termenului sinergism în biologie înseamnă un răspuns al organismului la efectul combinat a doi sau mai mulți factori (de obicei, chimici), care depășește semnificativ efectul fiecărei componente și suma acestora.

Pentru o bună creștere și dezvoltare, plantele, dar și toate ființele vii, necesită o dietă echilibrată. Pentru a fi siguri că plantele sunt asigurate cu toate elementele necesare într-un mod echilibrat, este nevoie de cunoștințe exacte despre rolul fiziologic al fiecărui nutrient și momentul optim pentru introducerea acestuia. De asemenea, este important să se ia în considerare interacțiunea diferitelor elemente din organismul plantei, întrucât acest lucru va contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea sa.

În agrochimie, fenomenul sinergismului se manifestă atunci când acțiunea unor ioni sporește semnificativ efectul altor ioni. Fenomenul se observă în cazul în care efectul combinat al elementelor nutritive asupra îmbunătățirii stării fiziologice a plantei este mai mare decât suma influenței fiecăruia dintre ele. Cu toate acestea, pe lângă sinergia pozitivă menționată anterior, există și una negativă – atunci când efectul toxic al unei sări asupra organismului vegetal crește semnificativ toxicitatea alteia. Sinergia se observă atât între cationi și anioni cu sarcini diferite, cât și între ioni cu aceleași sarcini. Un bun exemplu de sinergie este introducerea simultană a azotului (N) cu fosforul (P), potasiul (K), calciul (Ca) sau magneziul (Mg), deoarece aceste elemente se completează bine și pot îmbunătăți absorbția fiecăruia dintre ele de către plantă. Fenomenele de sinergism și antagonism ale microelementelor depind de conținutul lor în sol, de faptul care dintre ele se află într-o cantitate minimă și de capacitatea sistemului radicular de a transfera elementele în partea supraterană a plantelor în condiții modificate. Conținutul de cupru este de 2 ori mai mare în rădăcini, iar al zincului – de 2,5 ori mai mare în părțile aeriene ale plantelor. În ceea ce privește plantele, eficacitatea utilizării combinate a borului și a molibdenului se manifestă atunci când trifoiul predomină asupra timotei în compoziția botanică.

În caz contrar, atunci când un exces al unuia dintre cele două elemente reduce absorbția celuilalt, se observă un antagonism fiziologic. Aceste interacțiuni depind de tipul solului, de proprietățile lui fizice, pH-ul, mediul, temperatura și proporția de nutrienți implicați.

Alte exemple dovedite științific de sinergism al elementelor chimice sunt:

- Azotul în volume optime asigură asimilarea normală a elementelor, precum potasiul (K), magneziul (Mg), fosforul (P), fierul (Fe), zincul (Zn) și manganul (Mn) din sol.
- Cantitatea optimă de bor (B) și cupru (Cu) din sol are un efect benefic asupra absorbției azotului (N).
- Molibdenul (Mo) în cantitate optimă îmbunătățește absorbția azotului (N) și a fosforului (P) de plante.
- Calciul (Ca) în cantități suficiente împreună cu

zincul asigură asimilarea completă a potasiului și a fosforului.

- Sulfur (S) într-o cantitate suficientă îmbunătățește tranzitul de zinc și mangan din sol către plantă.
- Conținutul suficient de mangan (Mn) îmbunătățește absorbția cuprului (Cu).

La elaborarea unei strategii nutriționale, care urmează să fie aplicată pentru culturile cultivate, trebuie luate în considerare toate caracteristicile fenomenelor antagonice și sinergice care se manifesta atunci când se combină diferiți nutrienți. În ultimă instanță, combinația greșită a componentelor nutriționale va avea neapărat consecințe negative, care vor reduce randamentul culturilor.

Efectul sinergic se manifestă între anumiți antioxidanți și acizii organici din struguri. În acest caz, conceptul de sinergism antioxidant constă în combinarea mai multor compuși, care, împreună, au un efect antioxidant mai mare decât suma activităților antioxidante individuale ale acestora. Multe cercetări justifică ideea că concentrațiile optime pentru manifestarea efectelor sinergice sunt cele existente în natură în fructe, legume, ierburi etc. [1].

În general, există trei opțiuni pentru caracteristica efectului chimic global a două sau mai multe substanțe chimice în cadrul unui proces complex. Atunci când sunt combinați, compușii chimici își influențează reciproc efectele chimice. Influența reciprocă poate fi exprimată sub diferite forme, cunoscute terminologic ca antagonism (efectul sumei este mai mic decât efectele individuale) și sinergism (efectul sumei de influențe este mai mare decât suma efectelor compușilor individuali). Există și cazuri cunoscute ca efecte aditive (efectul sumei efectelor substanțelor este egal cu suma efectelor acestora).

În prezent, sinergismul chimic este utilizat pe scară largă în diverse domenii de aplicații chimice și fizico-chimice, precum cataliza, transportul fluidelor, farmacologie sau știința separării. În chimie, termenii sinergism sau efect sinergic sunt folosiți de aproape un secol. Definiția frecvent utilizată este următoarea [2]: „Fenomenul sinergismului se manifestă atunci când doi (sau mai mulți) agenți utilizați împreună prezintă un efect mai mare decât suma algebrică a efectelor individuale”. În această definiție, efectul poate fi de natură fizică sau chimică și ar putea avea loc în condiții de echilibru sau neechilibru. În acest context, efectul chimic este asociat cu transformarea materiei. Dacă agentul este de natură chimică, atunci efectul sinergic depinde de compoziția chimică a sistemului, deci de raportul concentrațiilor substanțelor reactante, iar dacă agentul este de natură fizică – contează intensitatea sau durata de timp aplicată.

În general, fiind conceput ca utilizare în paralel

a unor agenți diferiți, urmărind același scop final, sinergismul există în diferite domenii și este totdeauna caracterizat ca finalitate prin obținerea unui rezultat global superior sumei rezultatelor parțiale obținute prin utilizarea separată a fiecărui agent în parte.

Amestecurile de ingrediente implicate pot fi mai active, sau semnificativ mai active, decât oricare dintre componentele amestecului luate separat. Deseori, sinergismul este caracterizat ca fenomen atunci când un anumit amestec este mai activ decât oricare dintre componentele sale. Cu toate acestea, chiar și fără date experimentale se poate aștepta ca efectul a două substanțe active să fie cel puțin mai mare decât efectul fiecăreia dintre ele. Termenul sinergism se folosește și în cazurile în care una dintre componentele amestecului luată separat este inactivă sau are o activitate redusă, dar amestecul său cu o altă componentă este mai activ decât componenta secundă. Prima componentă este sinergică pentru componenta a doua.

Studiul influenței reciproce a componentelor în sisteme complexe, care conduce la apariția de noi proprietăți ce nu sunt caracteristice componentelor individuale, merită atenția oamenilor de știință din diverse domenii. Cataliza nu face excepție: catalizatorii complecși sunt utilizați cu succes în industrie și, desigur, sunt răspândiți și în natură.

Sinergice sunt combinațiile de metale grele (cupru și zinc, cupru și cadmiu, nichel și zinc), amoniu și fenol, amoniu și cianuri, amoniu și clor, acid formic și sulfați. Clorurarea unor compuși moderat toxici duce la creșterea bruscă a toxicității compusului. Drept exemplu poate servi preparatul sintetizat cu moluscid clorurat – salicilanilidă. Sinergismul și antagonismul elementelor chimice este piatra de temelie a reglării raportului elementelor chimice în sol, adică atunci când un element împiedică sau facilitează pătrunderea altuia în plantă. De exemplu, zincul previne aportul de mercur, iar excesul de fosfor duce la reducerea toxicității zincului, cadmiului, plumbului și cuprului. Prezența calciului creează condiții antagoniste pentru unele metale și condiții sinergice pentru altele în mediul fertil din sol. Zincul și cadmiul rezistă fixării cuprului și plumbului, iar în solul infertil procesul se poate dezvolta în direcție opusă.

Vom analiza câteva domenii de aplicații ale efectelor chimice sinergice. În farmacologie, sinergismul medicamentos se produce atunci când efectele a două sau mai multe tipuri de medicamente se amplifică (răspuns farmacodinamic), fiind administrate împreună [3]. Impactul lor este mai mare decât suma efectelor separate. De exemplu, medicamentul A, administrat separat, produce un efect de 30%, în timp ce medicamentul B produce un efect de 20%. În combinație, efectul lor sinergic este de 75%, deci mai mare decât suma efectelor lor separat, care este de 50%. Drept exemplu poate servi

potența combinată a aspirinei și a cofeinei pentru a oferi o ameliorare mai mare a durerii.

În funcție de cota de creștere, există două tipuri de sinergism, și anume:

1. Sinergism de adăuție, când efectul final produs este egal cu suma efectelor celor două substanțe medicamentoase. Sinergismul aditiv (de sumare) apare atunci când efectul asocierii este egal cu suma algebrică a efectelor parțiale. Acesta se produce în urma asocierii medicamentelor cu efecte similare, cu mecanisme de acțiune asemănătoare, ca, de exemplu, între medicamentele analgezice antipiretice, aspirina, paracetamolul, care intră în compoziția unor preparate de tip antinevralgic (Fasconal P, Codamin P, etc). Avantajul rezidă în reducerea dozei de fiecare ingredient și astfel – scăderea incidenței efectelor adverse. Matematic, această afirmație poate fi exprimată prin următoarea relație:

$$EAB \approx EA + EB, (1)$$

unde:

EAB – suma efectelor celor două substanțe: A și B;

EA – efectul substanței A;

EB – efectul farmacodinamic al substanței B.

2. Există substanțe medicamentoase care în urma asocierii manifesta un efect farmacodinamic superior sumei substanțelor administrate separat. Sinergismul supraaditiv (potențializator) se realizează atunci, când efectul global al combinației depășește cu mult suma efectelor parțiale sau asocierea determină intensificarea unor efecte ce se observă doar la unul dintre medicamentele asociate. De exemplu, la asocierea clorpromazinei cu anestezicele generale se observă intensificarea marcantă a efectului narcotic cu prelungirea duratei și profunzimii narcozei. Aceasta permite folosirea unor doze mai mici de anestezic general cu mai puține riscuri toxice. Matematic, această afirmație poate fi reprezentată prin relația:

$$EAB > EA + EB (2)$$

Utilizarea asocierilor este deosebit de importantă atunci când efectele farmacodinamice se obțin cu doze mai mici, decât dacă substanțele s-ar fi administrate separat și, de asemenea, reacțiile adverse sunt de intensitate mai mică sau chiar absente. Există și situații când efectele sinergice nu sunt utile din punct de vedere clinic. De exemplu: asocierea tranchilizantelor cu alcoolul etilic manifesta efecte toxice pronunțate. Deși în farmacologie efectul sinergic este bine studiat, natura acestuia nu este încă explicată pe deplin.

Oxizii de azot din atmosferă nu sunt prezenți doar sub formă de NO și NO₂, dar se transformă și în acid azotic, azotați și compuși organici cu azot, care, absorbiți de picăturile de apă, formează aglomerate de aerosoli. Prezența altor compuși gazoși în atmosferă, de exemplu, a oxidului de sulf (SO₂), duce la un mecanism de interacțiune între componentele mediului și mai complex. După cum se

cunoaște, hidrocarburile sunt prezente și ele în aer și, interacționând cu HNO₃, HCl, O₂, H₂CO₃, CO₂, formează o serie de compuși nocivi și toxici. Și aici se observă fenomenul sinergiei, deci o creștere a efectului toxic al unui sau al altui poluant inițial. Prin urmare, având în vedere impactul emisiilor industriale asupra organismului uman și a faunei, este necesar să se ia în considerare întregul complex de transformări ale componentelor individuale ale deșeurilor din mediul înconjurător, care conțin compuși chimici toxici și nocivi.

Și pentru poluanții oceanici, dar nu numai, este caracteristică manifestarea sinergiei (combinarea acțiunii componentelor individuale poate duce la un efect mai semnificativ decât acțiunea separată a fiecăruia dintre ele). De exemplu, o scădere simultană a temperaturii straturilor de apă de suprafață în mările tropicale și o creștere a concentrației de substanțe nutritive în ele, datorită îndepărtării stratului de ape adânci și reci, poate duce la o creștere a productivității acestor zone ale oceanului destul de sărace. Cu toate acestea, datorită complexității influenței reciproce a diferiților factori, acest lucru nu poate fi afirmat categoric: validitatea enunțului este determinată de gama specifică a condițiilor naturale ale biotopului. Un alt exemplu de sinergie este pericolul efectului combinat al scurgerilor de clor, utilizat ca biocid, și de amoniac, folosit ca mediu de lucru al centralelor termice oceanice. În urma interacțiunii lor în mediu este posibilă apariția unor substanțe toxice persistente, mai periculoase decât substanțele inițiale, luate separat.

În chimia analitică un interes deosebit îl reprezintă complexii cu liganzi micști (aducți), care includ liganzi chelatori și neutri. Formarea unor astfel de complexi micști, de regulă, este însoțită de fenomenul sinergismului. De exemplu, creșterea gradului de extracție a metalului în faza organică datorită adăugării unui ligand neutru la chelatul metalului extras. Prin extracția sinergică coeficientul de distribuție al complexului mixt depășește semnificativ coeficienții de distribuție ai complexilor omogeni ai metalului cu fiecare dintre liganzi separat.

Sinergismul și antagonismul elementelor chimice nu sunt încă suficient studiate. Studiul acestui fenomen este extrem de important, deoarece o înțelegere mai profundă a procesului ar permite dezvăluirea rolului biologic al elementelor și crearea de noi medicamente. Vom menționa aici că până în prezent încă nu există o concepție unanimă privind mecanismele de interacțiune a compușilor în combinațiile sinergice. Totodată, sinergismul chimic trebuie definit, luând în considerare conceptele de interacțiuni complexe și formarea de compuși chimici complecși.

Unul dintre autorii prezentei lucrări a demonstrat că pentru toate procesele chimice sinergice caracteristica

comună este formarea unui compus mixt [4-6]. În lucrarea [4] a fost explicată natura efectului sinergic al acțiunii tampon totale a amestecurilor eterogene. S-a stabilit că amestecul de acizi și baze prezintă în general un efect cumulativ, dar în cazul interacțiunii speciilor distribuite în faza organică acesta manifestă efect sinergic, și anume: acțiunea tampon se amplifică. De exemplu, autorii au descoperit că formarea complexului mixt în benzen (faza organică) HAHB din acidul hexanoic HA și acidul decanoic HB, distribuit în ambele faze – soluția apoasă și benzen amplifică acțiunea tampon totală. Această idee este susținută și de alți autori, care au presupus că în procesele de extracție a solventului efectul sinergic ar putea fi atribuit în principal formării de compuși complecși metalici micști cu participarea tuturor moleculelor extractante.

În lucrările [5, 6] formarea compușilor complecși micști cu metale prețioase a fost însoțită de o creștere considerabilă a vitezei de dizolvare a acestora. Astfel, procesul de formare a compușilor complecși ar putea fi utilizat pentru dizolvarea oxidativă a aurului. De exemplu, adăugarea unor cantități mici de tiosulfat de amoniu la soluțiile de amoniu produce un efect sinergic asupra dizolvării aurului. Viteza de dizolvare este mai mare decât atunci când soluțiile de tiosulfat sau de amoniu sunt folosite singure în concentrațiile utilizate în amestec.

Studiul efectelor sinergice este de o importanță deosebită pentru cursurile de ecologie și biologie la tema Metalele biogenice și rolul lor pentru om și plante. În organismul uman ionii metalelor grele și compușii lor interacționează între ei, iar influența reciprocă poate fi atât pozitivă, cât și negativă, manifestându-se sub formă de sinergism sau antagonism. Sinergismul poate fi explicat ca rezultat al interacțiunii elementelor chimice în care influența unui element chimic asupra altuia este mai mare decât acțiunea exercitată separat, concomitent amplificând influența unui element chimic asupra organismului. Principalele combinații sinergice sunt cuprul – zincul, cuprul – fierul, cuprul – manganul, fierul – cromul și fierul – manganul, deoarece aceste metale sunt implicate în procesele de hematopoieză, de formare a enzimelor și proteinelor și, de asemenea, afectează în mod direct procesele care se produc în organism. Ca exemple de sinergism în cadrul cursurilor pot fi prezentate următoarele:

- un nivel adecvat de cupru (Cu) sporește absorbția azotului (N);
- un nivel suficient de cupru (Cu) crește cantitatea optimă de Mo (molibden);
- un nivel optim de cupru (Cu) intensifică asimilabilitatea de către culturi a azotului (N) și, de asemenea, crește absorbția fosforului (P);
- un nivel optim de sulf (S) crește cantitatea sufici-

entă de Mn (mangan) și absorbția de Cu (cupru), deoarece aceste două metale sunt implicate în hematopoieză, iar manganul contribuie la formarea enzimelor în organism;

- conținutul normal de mangan și cupru din organism favorizează buna absorbție a fierului, deoarece combinația fierului cu manganul și cuprul previne anemia. Aceasta se explică prin faptul că 22 de proteine cu mangan și 9 cuproenzime sunt implicate în metabolismul fierului în corpul uman.

Identificarea particularităților comune și specifice ale efectelor sinergice în diferite discipline, cât și caracterizarea multilaterală, multidisciplinară a acestor efecte oferă posibilitatea cunoașterii și explicării mai profunde a variatelor interdependențe dintre fenomenele naturale complexe. Astfel, după lectura acestui material, elevul/studentul va putea deduce ca agentul de natură chimică poate fi caracterizat printr-o mărime de stare extensivă, care își modifică valoarea proporțional cu masa sistemului, iar cel de natură fizică printr-o mărime de stare intensivă, independentă de masa sistemului.

În concluzie: Atunci când se semnalează un efect sinergic ca rezultat al unui proces chimic ar trebui numădecât să se țină cont de faptul că are lor formarea unui compus complex mixt. Această constatare poate fi utilă pentru cercetarea și proiectarea noilor procese sinergice cu proprietățile necesare. Datorită fenomenelor descrise, sistemele examinate pot fi utilizate pe scară largă în diverse domenii ale cercetării chimice

și biochimice, în special în chimia analitică, farmacologie, produse farmaceutice, industria medicală și chimia organică sintetică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Wang S. et al. Synergistic, additive, and antagonistic effects of food mixtures on total antioxidant capacities. In: *Journal of agricultural and food chemistry*, 59(3), 2011, pp. 960-968.
2. Sunier A.A. The phenomenon of synergism in the field of chemistry. In: *Journal of Chemical Education*, 49 (12), 1972, pp. 805-807. Pe: <https://doi.org/10.1021/ed049p805>
3. Fulga I. Farmacologie. Ediția a II-a revizuită și adăugită. Editura Medicală, 2017.
4. Povar I., Spinu O. Acid-Base Buffer Properties of Heterogeneous Multicomponent Extraction Systems. In: *Solvent Extraction and Ion Exchange*, 33 (2), 2015, pp.196-209.
5. Povar I., Ubaldini S., Spinu O., Lupascu T. Thermodynamic analysis of the copper (I) homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems. In: *Canadian Journal of Chemistry*, 97 (9), 2019, pp. 651-658.
6. Povar I., Ubaldini S., Lupascu T., Spinu O., Pintilie B. The solution chemistry of the copper (II) - ammonia - thiosulfate aqueous system. *Proceedings book of the International Symposium The environment and the industry*, 2018, pp. 162-163.